

MADONNA CON BAMBINO

BELLINI GIOVANNI

(Venezia 1434 ca. - 1516)

INVENTARIO: 176

MATERIA / TECNICA: olio su tavola di pioppo

SCHEDA

La composizione raffigura la Vergine seduta, con il Bambino in braccio, appena dietro un sottile parapetto marmoreo in primo piano, sul quale è apposto un cartiglio con la firma del pittore.

La Madonna sorregge il Bambino sul ginocchio sinistro, con la mano corrispondente a trattenerlo sul fianco, mentre con la destra sostiene il piedino del piccolo Gesù. Indossa una veste rosacea stretta sotto il seno da un laccio, e un manto azzurro foderato di seta ocra dorato. Un velo bianco le copre in parte i capelli scriminati nel mezzo, incorniciando l'ovale pieno del volto. Lo scollo della veste, il velo e il manto sono ornati da un bordo ornato da esili fogliami e girali ricamati in oro.

Il Bambino dalle forme piene, con la testa coperta da una sottile peluria di capelli biondi, appena coperto nelle parti intime da un perizoma giallo dorato, stringe con tenerezza la mano della Madre. Entrambi hanno gli occhi abbassati in un'espressione pensosa, connotata da una contenuta malinconia nella Vergine e da un'espressione assorta in Gesù, che nel movimento sospeso della destra appena aperta e nella torsione del viso sembra rivolto verso il gesto accorto di Maria.

Una tenda verde alle spalle delle due figure, a separare dal fondo lo spazio del sacro, è tirata a metà, mostrando l'apertura su uno scorcio di paesaggio la cui profondità è segnata dalle quinte successive delle alture che digradano anche nel tono e nel colore, assorbite negli ultimi piani dall'azzurro del cielo, solcato da cumuli di nubi bianche più dense all'orizzonte. Essenziali gli elementi caratterizzanti della veduta, tralasciata attraverso la sagoma sottile del pioppo tremulo: i pochi edifici disseminati in lontananza, le due figurine sul sentiero, il cui andamento serpentinato conduce lo sguardo nel percorso dal fondo al primo piano, pervaso dalla stessa luce naturale del paesaggio.

La cromia luminosa e perlacea, caratterizzata da accordi calibrati di colore e dal lieve sfumato che rende la morbidezza delle carni, la sensibilità atmosferica, sono proprie dell'attività tarda del pittore, così come carica emozionale intensa ma perfettamente controllata.

La tavola, documentata per la prima volta nella collezione Borghese nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833, fu acquisita probabilmente non molto tempo prima di questa data.

La storia critica del dipinto, ormai piuttosto compatta, fu inizialmente controversa. Riconosciuto come opera autografa da Crowe e Cavalcaselle (1871; 1912, p. 191) e quindi da Cantalamessa (1914, p. 105), fu ritenuto da alcuni studiosi opera di allievi, nonostante la firma – peraltro stesa in un insolito corsivo, rispetto alla più consueta scrittura in capitali – considerata apocrifia. Tra le proposte in contrasto con l'autografia belliniana, quelle di Morelli (1890, p. 311; 1897, p. 242), che lo attribuì a Francesco Bissolo; Venturi, che lo riferì dapprima genericamente alla bottega e più tardi a un anonimo vicino a Rocco Marconi (1893, p. 112 e 1915, VII, pp. 588-589); Bernardini, che propose una attribuzione a Vincenzo Catena (1910, p. 142); Gronau (1911, pp. 95-98) che tuttavia, dopo aver attribuito l'opera in un primo momento al cosiddetto pseudo-Basaiti, tornò sui suoi passi restituendo il dipinto al maestro. Quasi tutta la critica successiva si espresse in modo concorde sull'attribuzione a Bellini salvo Dussler (1935, p. 151 e 1949, pp. 75, 101) e Robertson (1968, p. 116) che propendevano per la bottega e Heinemann (1962, I, p. 39) che la assegnava al "Maestro delle Tre Età Pitti". Oggi l'attribuzione al Giambellino è indiscussa, sostenuta anche dall'ultimo restauro, che ha restituito piena leggibilità alla tavola, e alle indagini diagnostiche che hanno rilevato tracce del disegno sottostante, in parte riportato da un cartone ma accompagnato da alcuni tratti più liberi e da alcuni piccoli pentimenti, come quello mirato a sollevare leggermente la mano destra della Vergine a sostenere in modo migliore il piede del Figlio.

D'altra parte, nella vasta produzione di Giovanni Bellini rientra anche l'ideazione di numerose tipologie di composizioni di Madonna con Bambino, sempre accompagnata da uno sfondo di paesaggio, ripetute dagli allievi in una quantità considerevole di repliche con piccole varianti; un fenomeno che ha contribuito alle oscillazioni attributive di tali opere (tra i vari contributi sull'argomento, A. Gentili, *Giovanni Bellini, la bottega, i quadri di devozione*, in "Venezia Cinquecento. Studi di Storia dell'arte e della cultura", I, 2, pp. 27-60; A. Golden, *Creating and re-creating, the practice of replication in the workshop of Giovanni Bellini*, in *Giovanni Bellini and the art of devotion*, a cura di R. Kasl, Indianapolis 2004, pp. 90-127).

Anche la composizione della tavola Borghese, con Gesù seduto sul ginocchio di Maria, che lo trattiene con una mano mentre con l'altra ne sorregge il piedino, è stata replicata più volte: alcune riferite a Rocco Marconi, anche in collaborazione col maestro, come quella ad Atlanta, High Museum of Art, e a già Breslavia, Muzeum Narodowe, vicinissime alla Madonna Borghese ma in controparte; lo stesso gesto premuroso della Madre compare nell'esemplare attribuito a Nicolò Rondinelli a Roma, Galleria Doria Pamphilj e in quello riferito a Bellini e bottega a Indianapolis, Museum of Art.

La bottega belliniana è responsabile della vasta diffusione di questo genere di quadri destinati alla devozione privata, trattando un tema di impatto immediato, per il suo aspetto umano e la sua chiarezza compositiva ma che, dietro una apparente semplicità, offre la possibilità di infinite varianti, di dettagli portatori di significato, a commento della sua funzione fondamentale: la prefigurazione della passione di Cristo, che rende tali opere uno strumento, privato, di meditazione devota (E. Battisti, *Le origini religiose del paesaggio veneto*, Roma 1980; R. Goffen, *Icon and vision: Giovanni Bellini's half length Madonnas*, in "The Art Bulletin", LVII, 1975, pp. 487-518); A. Gentili, *Giovanni Bellini e il paesaggio di devozione*, in "Rivista di estetica", 45, 2005, n.s. 29, pp. 147-157).

In molti casi tale significato è sottolineato da simboli noti e di immediata comprensione nel contesto religioso di origine, spesso presenti in mano o accanto al piccolo Gesù, come il pomo allusivo al peccato originale, il cardellino dal capo rosso, riferimento consueto alla Passione, il

libro chiuso delle Scritture, e così via, cui si aggiungono dettagli, ugualmente significativi, diffusi nel paesaggio. Il Bambino è raffigurato a volte addormentato, a volte steso su un parapetto – richiamo simbolico all'altare o alla pietra dell'unzione, con cuscino e lenzuolo (R. Goffen, *Giovanni Bellini*, London 1989; *Il colore ritrovato. Bellini a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, 30 settembre 2000-28 gennaio 2001) a cura di R. Goffen e G. Nepi Scirè, Milano 2000, pp. 8-9).

Questa rappresentazione propone invece una essenzialità assoluta, di profonda efficacia, nella quale il dialogo con il riguardante è creato dalla sensibile naturalezza delle figure, dalla commovente malinconia dell'espressione consapevole della Madre in muto dialogo con il Bambino. La limpidezza smaltata del colore, insieme all'espedito compositivo del parapetto e del tendaggio, spingono il gruppo sacro in primo piano, verso l'osservatore, mentre dallo sfondo di paesaggio emerge il sottile pioppo tremulo, un antico e discreto simbolo funebre di lamento, allusivo, in ambito religioso, alla Passione (Levi D'Ancona 1977, pp. 57-58).

La datazione del dipinto, in virtù della fusione atmosferica, della morbidezza nell'esecuzione dell'incarnato e del panneggio, dell'apertura paesaggistica, si colloca nell'ultimo periodo della carriera dell'artista. Nel catalogo dell'opera del maestro veneziano del 2019, il curatore Mauro Lucco (pp. 269-285), riesamina la scansione della sua attività e, rileggendo i documenti relativi al pittore e alla sua famiglia, propone – come già anticipato nel catalogo della mostra del 2008 – un avanzamento della sua data di nascita in prossimità del 1440, rispetto alla posizione più di consueto rappresentata nella critica per una data intorno ai primi anni Trenta, in genere attestata intorno al 1534 (Goffen 1989, pp. 2-4 e App. I). Nella scheda della *Madonna Borghese*, nello stesso catalogo, Villa (2019, p. 530) ripercorre la storia critica del dipinto e della sua datazione, rilevando la fitta rete di intrecci con altre opere; tra l'altro, per il gruppo della Madonna con il Figlio richiama una citazione nella *Madonna con Bambino in trono con i santi Pietro e Marco e tre Procuratori veneziani* del Walters Art Museum di Baltimora, del 1510, data intorno alla quale è stata posta quasi concordemente dalla critica l'esecuzione della tavola Borghese. L'autore torna tuttavia sulla questione e, alla luce dei confronti stilistici diretti compiuti in occasione della mostra romana del 2008 alle Scuderie del Quirinale, propone di anticipare la datazione dell'opera ai primi anni del Cinquecento.

Simona Ciofetta

BIBLIOGRAFIA

- G. Rosini, *Storia della pittura italiana esposta coi monumenti*, 4 voll. 1839-1843, IV, Pisa 1843, p. 161.
- [G. Morelli] I. Lermolieff, *Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Panfili in Rom*, Leipzig 1890.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 1.
- G. Morelli, *Della pittura italiana. Studi storico-critici. Le gallerie Borghese e Doria-Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 242.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 112.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, (trad. G. Frizzoni) Milano 1897, p. 242.
- R. E. Fry, *Giovanni Bellini*, London 1899, p. 156.
- G. Giusti, *La Galleria Borghese e la Villa Umberto I a Roma*, Roma 1903, p. 46.
- G. Bernardini, *Per un dipinto nella Galleria Borghese della scuola bellinesca*, in "Rassegna d'arte", 10, 1910, p. 162.
- G. Gronau, *Vincenzo Catena o Vincenzo dalle Destre*, in "Rassegna d'arte", 11, 1911, pp. 95-98.
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy*, 3 voll., I, London 1871 (II ed. 1912), p. 191.

- G. Cantalamessa, *La Madonna di Giovanni Bellini nella Galleria Borghese*, in "Bollettino d'arte", 8, 4, 30 aprile 1914, pp. 105-114.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. Il Quattrocento*, VII, Milano 1915, pp. 588-589.
- B. Berenson, *Dipinti veneziani in America*, trad. it. di G. Cagnola, Milano 1919, p. 133.
- G. Gronau, *Spätwerke des Giovanni Bellini*, Strassbourg 1928, pp. 14, 20, 30, 39.
- G. Gronau, *Le opere tarde di Giovanni Bellini*, in "Pinacotheca", sett.-ott. nov.-dic. 1928, p. 68.
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane*, Roma 1928, p. 195.
- G. Gronau, *Giovanni Bellini. Des Meisters Gemälde*, Stuttgart 1930, p. 215.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 48.
- L. Dussler, *Giovanni Bellini*, Frankfurt 1935, p. 151.
- R. van Marle, *The development of the Italian schools of painting, The Renaissance painters of Venice*, 17, The Hague 1935, pp. 326-327.
- E. Sandberg-Vavalà, (recensione a:) L. Dussler, *Giovanni Bellini*, Frankfurt 1935, in "The Art Bulletin", 17, 1935, pp. 236-238, in part. p. 237.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 63.
- C. Gamba, *Giovanni Bellini*, Milano 1937, p. 160.
- Ph. Hendy, L. Goldscheider, *Giovanni Bellini*, Oxford 1945, pp. 35, 102
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, pp. 45-46.
- L. Dussler, *Giovanni Bellini*, Wien 1949, pp. 75, 101.
- *Giovanni Bellini*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale 1949) a cura di R. Pallucchini, Venezia 1949, p. 200.
- B. Degenhart, *Nach der Bellini Ausstellung*, in "Zeitschrift für Kunst", IV, 1950, pp. 3-34, in part. p. 27.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Milano 1950, p. 4.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 105-106, n. 188.
- R. Pallucchini, *Giovanni Bellini*, Milano 1959, p. 155.
- E. Arslan, *Studi belliniani*, in "Bollettino d'Arte", XLVII, IV, 1, 1962, pp. 40-58, in part. p. 55.
- F. Gibbons, *Giovanni Bellini and Rocco Marconi*, in "The Art Bulletin", 44, 2, 1962, pp. 127-131, in part. p. 128.
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, e voll., Venezia 1962, I, p. 39.
- S. Bottari, *Tutta la pittura di Giovanni Bellini*, 2 voll., Milano 1963, II, p. 34.
- C. Semenzato, *Giovanni Bellini*, Firenze 1966, pp. 23, 39.
- *L'opera completa di Giovanni Bellini*, a cura di T. Pignatti (Classici dell'Arte Rizzoli), Milano 1969, p. 108, n. 196.
- G. Robertson, *Giovanni Bellini*, Oxford 1968, p. 116.
- M. Levi D'Ancona, *The Garden of the Renaissance. Botanical symbolism in Italian paintings*, Firenze 1977, pp. 57-58.
- M. Olivari, *Giovanni Bellini*, Firenze 1990, p. 61.
- A. Tempestini, *Giovanni Bellini. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1992, pp. 280-281.
- *La Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 44.
- *Guida alla Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Roma 1998, pp. 119-120.
- C. Ferrari, *Donne e Madonne. Le sacre maternità di Giovanni Bellini*, Milano 2000, p. 47.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 406.
- A. Tempestini, *Giovanni Bellini*, Milano 2000, p. 183, n. 121.
- S. Tarissi de Jacobis, scheda in *Incontri. Giovanni Bellini, Carla Accardi*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 10 dicembre 2002-9 marzo 2003) a cura di C. D'Orazio, mostra a cura di L. Pratesi, Milano 2002, p. 98.
- A. Tempestini, *Bellini and his collaborators*, in *The Cambridge Companion to Giovanni Bellini*, a cura di P. Humfrey, Cambridge 2004, p. 264.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 62.
- G. C. F. Villa, scheda in *Giovanni Bellini*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 30 settembre 2008-11 gennaio 2009) a cura di M. Lucco, G.C.F. Villa, Cinisello Balsamo 2008, pp. 314-315, n. 60.
- G. Poldi, G.C.F. Villa, *Indagando Bellini*, Milano 2009, pp. 175, 209.
- M. Minardi, *Una Madonna poco nota di Giovanni Bellini. Un approfondimento e il quesito di un prototipo perduto*, in "Arte cristiana", 98, 2010, 859, pp. 269-278, in part. p. 274.
- A. Mazzotta, *Giovanni Bellini's Dudley Madonna*, London 2012, pp. 79-80.

- *Giovanni Bellini. Catalogo ragionato*, a cura di M. Lucco, con P. Humfrey e G.C.F. Villa, Treviso 2019.
- G. C. F. Villa, scheda in *Giovanni Bellini. Catalogo ragionato*, a cura di M. Lucco, con P. Humfrey e G.C.F. Villa, Treviso 2019, pp. 529-530.

English version

VIRGIN AND CHILD

BELLINI GIOVANNI

(Venice c. 1434 - 1516)

INVENTORY: 176

MEDIUM: oil on panel in poplar wood

COMMENTARY

The composition depicts the Virgin seated, with the Child in her arms, just behind a slender marble parapet in the foreground, bearing a cartouche with the painter's signature.

The Madonna holds the Child on her left knee, with the corresponding hand holding him on her lap, while her right hand supports baby Jesus' foot. She wears a rose coloured robe tied with a lace under the breast, and a blue mantle lined with golden ochre silk. A white veil partially covers her hair, parted in the middle, framing the full oval of her face. The neckline of the robe, the veil and the mantle have a border adorned with fine gold-embroidered foliage and whorls.

The fully formed Child, his head covered with a fine fluff of blond hair, his private parts barely covered by a golden yellow loincloth, tenderly clasps his mother's hand. Both have lowered eyes and a pensive expression, a restrained melancholy in the Virgin and an absorbed expression in Jesus, who in the suspended movement of his barely open right hand and the twisting of his face seems to be turned towards Mary's watchful gesture.

A green curtain behind the two figures, separating the sacred space from the background, is drawn halfway, showing the opening onto a glimpse of landscape. Its depth is defined by the successive backdrops of the hills, which also fade in tone and colour, absorbed in the last planes by the blue of the sky, furrowed by a denser accumulation of white clouds on the horizon. The main elements of the view, seen through the fine silhouette of the rustling poplar tree, are basic: a few buildings scattered in the distance, the two figures on the path whose serpentine course leads the eye along the path from the background to the foreground, pervaded by the same natural light as the landscape.

The luminous, pearly colours, characterised by calibrated harmonious colours and the slight shading that renders the softness of the flesh, the atmospheric sensitivity, are typical of the painter's later works, as is the intense but perfectly controlled emotional charge.

The panel, first documented in the Borghese collection in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, was probably acquired not long before this date.

The critical history of the painting, now quite firmly established, was initially controversial. Acknowledged by Crowe and Cavalcaselle (1871; 1912, p. 191) as an autograph work and then

by Cantalamessa (1914, p. 105), it was considered by some scholars to be the work of pupils, despite the signature - written in an unusual cursive, as opposed to the more usual capital script - considered apocryphal. Proposals that opposed Bellini's autography include those of Morelli (1890, p. 311; 1897, p. 242), who attributed it to Francesco Bissolo; Venturi, who first attributed it generically to the workshop and later to an anonymous person close to Rocco Marconi (1893, p. 112 and 1915, VII, pp. 588-589); Bernardini, who proposed an attribution to Vincenzo Catena (1910, p. 142); Gronau (1911, pp. 95-98) who, however, after initially attributing the work to the so-called pseudo-Basaiti, retraced his steps and returned the painting to the master. Almost all later critics agreed on the attribution to Bellini except for Dussler (1935, p. 151 and 1949, pp. 75, 101) and Robertson (1968, p. 116) who leaned towards the workshop and Heinemann (1962, I, p. 39) who assigned it to the "Master of the Three Ages of Man in the Pitti". Today, the attribution to Giambellino is undisputed, supported also by the most recent restoration, which made the panel fully legible again, and by diagnostic investigations that revealed traces of the underlying drawing, partly carried over from a cartoon but accompanied by some freer strokes and some small pentimenti, such as the one aimed at slightly raising the Virgin's right hand to better support the Son's foot.

On the other hand, included in Giovanni Bellini's vast production is the conception of numerous types of compositions of the Virgin and Child, always accompanied by a landscape background, repeated by his pupils in numerous replicas with small variations; a phenomenon that has contributed to the varying attributions of such works (contributions on the subject include A. Gentili, *Giovanni Bellini, la bottega, i quadri di devozione*, in "Venezia Cinquecento. Studi di Storia dell'arte e della cultura", I, 2, pp. 27-60; A. Golden, *Creating and re-creating, the practice of replication in the workshop of Giovanni Bellini*, in *Giovanni Bellini and the art of devotion*, edited by R. Kasl, Indianapolis 2004, pp. 90-127).

The composition of the Borghese panel, with Jesus seated on Mary's knee, as she holds him with one hand and supports his foot with the other, has also been replicated several times: some attributed to Rocco Marconi, also in collaboration with the master, such as the one in Atlanta, High Museum of Art, and the one in Breslau, Muzeum Narodowe, are very close to the Borghese Madonna but in reverse; the same caring gesture of the Mother appears in the work attributed to Nicolò Rondinelli in Rome, Galleria Doria Pamphilj and in the one attributed to Bellini and workshop in Indianapolis, Museum of Art.

Bellini's workshop is responsible for the vast circulation of this genre of painting destined for private devotion, whose theme has an immediate impact due to its human aspect and compositional clarity, but which, behind an apparent simplicity, offers the possibility of infinite variations, of details that convey meaning, commenting on its fundamental function: the prefiguration of the Passion of Christ, which makes such works a private tool for devout meditation (E. Battisti, *Le origini religiose del paesaggio veneto*, Rome 1980; R. Goffen, *Icon and vision: Giovanni Bellini's half-length Madonnas*, in "The Art Bulletin", LVII, 1975, pp. 487-518); A. Gentili, *Giovanni Bellini e il paesaggio di devozione*, in "Rivista di estetica", 45, 2005, n.s. 29, pp. 147-157).

In many cases this meaning is emphasised by known and immediately understood symbols from the religious context of origin, often held by or next to the infant Jesus, such as the apple alluding to original sin, the red headed goldfinch, a customary reference to the Passion, the closed book of Scripture, and so on, to which equally significant details are added, scattered around the landscape. The Child is sometimes depicted asleep, sometimes lying on a parapet - a symbolic reference to the altar or the anointing stone, with a cushion and sheet (R. Goffen, *Giovanni Bellini*, London 1989; *Il colore ritrovato. Bellini a Venezia*, exhibition catalogue [Venice, 30 September 2000-28 January 2001] edited by R. Goffen and G. Nepi Scirè, Milan 2000, pp. 8-9).

This representation instead offers a deeply effective and absolute minimalism, where the dialogue with the subject is created by the sensitive naturalness of the figures, the moving melancholy of the watchful expression of the Mother in silent dialogue with the Child. The enamelled clarity of the colour, together with the compositional expedient of the parapet and curtain, push the sacred group into the foreground, towards the observer, while from the background landscape, the subtle rustling poplar, an ancient and discreet funereal symbol of lamentation, alludes in a religious context to the Passion (Levi D'Ancona 1977, pp. 57-58).

The dating of the painting, by virtue of the atmospheric fusion, the softness in the execution of the flesh tones and drapery, and the openness of the landscape, places it in the last period of the artist's career. In the 2019 catalogue of the Venetian master's oeuvre, curator Mauro Lucco (pp. 269-285) re-examines the arc of his career and, re-reading the documents relating to the painter and his family, proposes - as already anticipated in the catalogue of the 2008 exhibition - a shift of his date of birth to around 1440, as opposed to the more usual position represented by critics for a date around the early 1430s, generally given as around 1534 (Goffen 1989, pp. 2-4 and App. I). In the entry on the Borghese Madonna in the same catalogue, Villa (2019, p. 530) traces the critical history of the painting and its dating, noting the dense network of interconnections with other works; among other things, for the group of the Madonna with Child he recalls a quotation in the *Madonna and Child Enthroned with Saints Peter and Mark and Three Venetian Prosecutors* from the Walters Art Museum in Baltimore, dated 1510, a date which critics almost unanimously agreed upon for the Borghese panel. However, this author returns to the issue and, based on direct stylistic comparisons made on the occasion of the 2008 exhibition in Rome at the Scuderie del Quirinale, proposes an earlier dating of the work to the early 16th century.

Simona Ciofetta

BIBLIOGRAPHY

- G. Rosini, *Storia della pittura italiana esposta coi monumenti*, 4 voll. 1839-1843, IV, Pisa 1843, p. 161.
- [G. Morelli] I. Lermolieff, *Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Die Galerien Borghese und Doria Panfili in Rom*, Leipzig 1890.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 1.
- G. Morelli, *Della pittura italiana. Studi storico-critici. Le gallerie Borghese e Doria-Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 242.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 112.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, (trad. G. Frizzoni) Milano 1897, p. 242.
- R. E. Fry, *Giovanni Bellini*, London 1899, p. 156.
- G. Giusti, *La Galleria Borghese e la Villa Umberto I a Roma*, Roma 1903, p. 46.
- G. Bernardini, *Per un dipinto nella Galleria Borghese della scuola bellinesca*, in "Rassegna d'arte", 10, 1910, p. 162.
- G. Gronau, *Vincenzo Catena o Vincenzo dalle Destre*, in "Rassegna d'arte", 11, 1911, pp. 95-98.
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy*, 3 voll., I, London 1871 (II ed. 1912), p. 191.
- G. Cantalamessa, *La Madonna di Giovanni Bellini nella Galleria Borghese*, in "Bollettino d'arte", 8, 4, 30 aprile 1914, pp. 105-114.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. Il Quattrocento*, VII, Milano 1915, pp. 588-589.
- B. Berenson, *Dipinti veneziani in America*, trad. it. di G. Cagnola, Milano 1919, p. 133.
- G. Gronau, *Spätwerke des Giovanni Bellini*, Strassbourg 1928, pp. 14, 20, 30, 39.
- G. Gronau, *Le opere tarde di Giovanni Bellini*, in "Pinacotheca", sett.-ott. nov.-dic. 1928, p. 68.
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane*, Roma 1928, p. 195.
- G. Gronau, *Giovanni Bellini. Des Meisters Gemälde*, Stuttgart 1930, p. 215.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 48.

- L. Dussler, *Giovanni Bellini*, Frankfurt 1935, p. 151.
- R. van Marle, *The development of the Italian schools of painting, The Renaissance painters of Venice*, 17, The Hague 1935, pp. 326-327.
- E. Sandberg-Vavalà, (recensione a:) L. Dussler, *Giovanni Bellini*, Frankfurt 1935, in "The Art Bulletin", 17, 1935, pp. 236-238, in part. p. 237.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 63.
- C. Gamba, *Giovanni Bellini*, Milano 1937, p. 160.
- Ph. Hendy, L. Goldscheider, *Giovanni Bellini*, Oxford 1945, pp. 35, 102
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, pp. 45-46.
- L. Dussler, *Giovanni Bellini*, Wien 1949, pp. 75, 101.
- *Giovanni Bellini*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale 1949) a cura di R. Pallucchini, Venezia 1949, p. 200.
- B. Degenhart, *Nach der Bellini Ausstellung*, in "Zeitschrift für Kunst", IV, 1950, pp. 3-34, in part. p. 27.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Milano 1950, p. 4.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 105-106, n. 188.
- R. Pallucchini, *Giovanni Bellini*, Milano 1959, p. 155.
- E. Arslan, *Studi belliniani*, in "Bollettino d'Arte", XLVII, IV, 1, 1962, pp. 40-58, in part. p. 55.
- F. Gibbons, *Giovanni Bellini and Rocco Marconi*, in "The Art Bulletin", 44, 2, 1962, pp. 127-131, in part. p. 128.
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, e voll., Venezia 1962, I, p. 39.
- S. Bottari, *Tutta la pittura di Giovanni Bellini*, 2 voll., Milano 1963, II, p. 34.
- C. Semenzato, *Giovanni Bellini*, Firenze 1966, pp. 23, 39.
- *L'opera completa di Giovanni Bellini*, a cura di T. Pignatti (Classici dell'Arte Rizzoli), Milano 1969, p. 108, n. 196.
- G. Robertson, *Giovanni Bellini*, Oxford 1968, p. 116.
- M. Levi D'Ancona, *The Garden of the Renaissance. Botanical symbolism in Italian paintings*, Firenze 1977, pp. 57-58.
- M. Olivari, *Giovanni Bellini*, Firenze 1990, p. 61.
- A. Tempestini, *Giovanni Bellini. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1992, pp. 280-281.
- *La Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 44.
- *Guida alla Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Roma 1998, pp. 119-120.
- C. Ferrari, *Donne e Madonne. Le sacre maternità di Giovanni Bellini*, Milano 2000, p. 47.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 406.
- A. Tempestini, *Giovanni Bellini*, Milano 2000, p. 183, n. 121.
- S. Tarissi de Jacobis, scheda in *Incontri. Giovanni Bellini, Carla Accardi*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 10 dicembre 2002-9 marzo 2003) a cura di C. D'Orazio, mostra a cura di L. Pratesi, Milano 2002, p. 98.
- A. Tempestini, *Bellini and his collaborators*, in *The Cambridge Companion to Giovanni Bellini*, a cura di P. Humfrey, Cambridge 2004, p. 264.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 62.
- G. C. F. Villa, scheda in *Giovanni Bellini*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 30 settembre 2008-11 gennaio 2009) a cura di M. Lucco, G.C.F. Villa, Cinisello Balsamo 2008, pp. 314-315, n. 60.
- G. Poldi, G.C.F. Villa, *Indagando Bellini*, Milano 2009, pp. 175, 209.
- M. Minardi, *Una Madonna poco nota di Giovanni Bellini. Un approfondimento e il quesito di un prototipo perduto*, in "Arte cristiana", 98, 2010, 859, pp. 269-278, in part. p. 274.
- A. Mazzotta, *Giovanni Bellini's Dudley Madonna*, London 2012, pp. 79-80.
- *Giovanni Bellini. Catalogo ragionato*, a cura di M. Lucco, con P. Humfrey e G.C.F. Villa, Treviso 2019.
- G. C. F. Villa, scheda in *Giovanni Bellini. Catalogo ragionato*, a cura di M. Lucco, con P. Humfrey e G.C.F. Villa, Treviso 2019, pp. 529-530.

